

**Борба с половите стереотипи
чрез подчертаване на приноса на жените
в историята на обществата**

Номер на проекта: 101087984

Съфинансирано от
Европейския съюз

**HerStory Пилотна
реализация**

Насоки за екскурзия по картата HerStory за София (България)

WP2 D2.2

Консорциум HerStory

История на измененията

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	11/09/2023	Марилена Статопулу	Първа версия
1	1	11/03/2024	Марилена Статопулу	Окончателна версия на образеца
2	0	08/04/2024	Стефани Рошкова	Първа версия на насоките за екскурзия
2	1	11/04/2024	Стефани Рошкова	Окончателна версия на насоките за екскурзия
3	0	05/11/2024	Силвия Борисова	Превод на български език

„HerStory – Борба с половете стереотипи чрез подчертаване на приноса на жените в историята на обществата“ е проект, финансиран по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз (Реф. № 101087984). Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Съдържание

1. Въведение.....	1
2. Насоки за провеждане на физическа екскурзия.....	2
НИВО 1: Как да създадем уникална обиколка.....	2
1. Набележете цели:	2
2. Определете тема на екскурзията:	3
3. Препоръчайте богато образователно съдържание за всяка представена жена: 3	
4. Подберете завладяващо съдържание на екскурзията:.....	15
5. Планиране на екскурзионна обиколка:	19
НИВО 2: Как да реализираме вълнуваща обиколка.....	20
1. Добавете интерактивни елементи към екскурзионната обиколка:.....	20
2. Проверете достъпността и осигурете необходимата информация:	28
3. Получаване на обратна връзка и подобрене:	28
4. Ангажирайте местните хора чрез сътрудничество:	28
НИВО 3: Общи насоки за индивидуални и самостоятелни обиколки	29
1. Направете възможно персонализирането на екскурзиите.....	29
2. Разработете варианти за ръководства за обучение и/или обиколки с екскурзовод:.....	29
Допълнителни съвети	32
2. Документация и образци.....	32
D4.1 Пилотна реализация по картата HERSTORY.....	32

1. Въведение

Настоящият документ е разработен, за да предостави насоки за разработване на екскурзионни обиколки за паметници на жените в местната история и за да се гарантира, че преживяването е образователно, ангажиращо и почтително, по-долу е представен набор от най-добрите подходи, за да изберете най-подходящия за всяка държава.

Първият етап на екскурзията ще се проведе като пилотна фаза с общо 160 души (най-малко в пилотната екскурзия), като **20 души от всяка страна** и поне половината от общия брой **(10) трябва да са млади хора**. След екскурзията всички партньори ще съберат обратна връзка, ще направят необходимите промени и след това ще подготвят друга, последваща екскурзия.

Последната екскурзия ще включва общо 160 души (най-малко), като **20 души от всяка страна** и поне половината от общия брой **(10) трябва да са млади хора**. В крайна сметка общо 320 участници (като минимум), поне половината от общия брой (160) трябва да са млади хора.

Участниците в екскурзиите ще бъдат млади хора и преподаватели, обучители и академици:

- млади хора, момчета и момичета
- млади хора, активни в групи на местната общност, като общинските младежки съвети
- студенти по история
- студенти по равенство на половете
- младежки експерти
- младежки организации
- академични лица в областта на историята и равенство на половете
- учители и преподаватели
- учители и експерти/активисти от женски и правозащитни организации

Всеки от партньорите ще създаде различни и специфични дейности за екскурзиите, организирани в техния град – както за пилотните, така и за финалните. По-долу са представени общи насоки и всеки партньор ще анализира и формулира темите на насоките с допълнения в описанията на екскурзиите, въз основа на спецификата на всяка страна.

Целевата аудитория за насоките на екскурзовода е следната:

- А. Туристически бюра и преподаватели.
- Б. Малки групи (независими екскурзии).

Настоящият документ очертава плана на Сдружение „Възможности без граници“ за организиране на геймифицирана обиколка из София под формата на лов на съкровища, в която групите ще имат възможност да изследват историята на видни жени в града. На различните места от обиколката са налични разнообразни въпроси за насърчаване на знанията и любопитството в групата. За най-добри резултати групата е добре да наброява максимум около 20 души.

2. Насоки за провеждане на физическа екскурзия

НИВО 1: Как да създадем уникална обиколка

1. Набележете цели:

Обща цел:

Използване на интерактивно образователно преживяване, за да се подчертае и да се даде повече видимост на жените в София с техния забележителен принос в историята на града.

Конкретни цели:

- Създаване на исторически културен маршрут през центъра на София, включващ различни места на памет, свързани с българските жени;
- Реализиране на обиколка на града, като се посещават места, които подчертават приноса на жените, открили се в историята със своите ценности и дела;
- Насърчаване на културния интерес към опознаване на женските фигури, свързани с историята на град София;
- Представяне на посетителите на един различен поглед към града – такъв, който е фокусиран върху различни проблеми на жените, поставянето им в исторически и социален контекст, в рамките на градското развитие и гражданското общество;
- Предоставяне на информация за феминизма, движението за правата на жените и неговите видни фигури.

2. Определете тема на екскурзията:

Тази обиколка се фокусира върху социалното активиране и приобщаване на българските жени през XX век. Всички избрани локации са по един или друг начин свързани с тази тема, тъй като тя е централна за развитието на българското феминистко движение по онова време.

3. Препоръчайте богато образователно съдържание за всяка представена жена:

Подробна информация за всяко от местата на паметта, свързани с жените в София и техните постижения и принос, заедно с исторически факти за тях и времето, в което са живели:

ГРАД, ДЪРЖАВА:	София, България
НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	1
ЛОКАЦИЯ:	Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ЖЕНА:	Елисавета Карамихайлова
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е държавен изследователски университет в София, България. Той е най-старото висше учебно заведение в страната. Сградата на университета е построена между 1924 и 1934 г. с финансовата подкрепа на братята Евлоги и Христо Георгиеви. Учебните занятия започват скромно и без шум на 1 октомври 1888 г. Това е рождената дата на българския университет – само 10 години след Освобождението.</p> <p>Университетът отваря вратите си само с осем професори, които, макар и малко на брой и почти всички завършили в чужбина, все пак успяват да пренесат в София духа на висшето образование от различни европейски страни.</p> <p>В началото студентите са 43, само мъже. Първите жени са приети след дългогодишни петиции до Народното събрание,</p>

	<p>през 1901 г. Така България става сред първите страни в света, в които жените са допуснати до университетско образование. По този начин занапред значително се увеличава потенциалът на нацията за реализиране на научни иновации и нововъведения и въобще за развитието на българската наука.</p> <p>Днес България е на челните места в Европа по брой на жените учени в различните научни институти. Една от тези бележити жени е Елисавета Карамихайлова – първата българка ядрен физик и първата жена хабилитиран преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един от основателите на катедрата по атомна физика в него. За нея можете да разберете повече и в следващите локации на тази карта.</p>
--	--

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	2
ЛОКАЦИЯ:	Мемориалната плоча на Елисавета Карамихайлова
ЖЕНА:	Елисавета Карамихайлова (1897–1968)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Елисавета Карамихайлова (1897–1968) е първата жена ядрен физик в България. Тя създава първите практически курсове по физика на елементарните частици и става първата жена с професорска титла в страната.</p> <p>Началото на академичния си път Елисавета поставя като се записва в престижната Първа софийска девическа гимназия (повече за нея – в следващите локации), където учителките ѝ, активни участнички във феминисткото движение, я запознават с феминистките идеи. След като постига отлични резултати в обучението си, през 1917 г. тя заминава за Виена, за да учи във Виенския университет. Избира да учи електротехника и радиотехника, тъй като това са единствените специалности, отворени за жени в тази институция по онова време. Нейните изследвания върху гамалъчите и полония са актуални и до днес и се смятат за значителен напредък в съвременната физика.</p>

През 1923 г. Елизабет е поканена да се включи в изследване на трансмутацията на атоми с помощта на алфа-лъчи, което по онова време е авангардна област на ядрената физика. В Института за изследване на радия, където работи заедно с известни физици, тя допринася значително за развитието на тази област. Елисавета се дипломира като доктор по физика и математика във Виена. Въпреки че заедно с колежката си Мариета Блау са на прага на откриването на неутроните, забавянето на публикуването на резултатите им предотвратява заслуженото им признание.

Успехът на Елисавета я мотивира да се върне в България, за да даде своя принос към научната общност. Въпреки че се сблъсква с предизвикателства като липса на подкрепа, оборудване и сексизъм от страна на колегите си мъже, тя продължава да упорства. Преобразува кабинета си в лаборатория, за да осигури на учениците си практическо обучение по съвременни научни методи. През 1939 г., след дългогодишни усилия, тя най-накрая е назначена за редовен доцент по експериментална атомна физика в Софийския университет.

През 1945 г. Елисавета става ръководител на новосъздадената катедра по атомна физика в университета, което бележи още един етап в нейната забележителна кариера. Въпреки че заема длъжността ръководител на катедрата до 1955 г., след 1944 г. статутът ѝ на „надежден“ учен е поставен под съмнение поради „буржоазния ѝ произход“ и връзките ѝ с учени отвъд Желязната завеса. Вследствие на това тя е изключена от университета. Елисавета избира да дари всичките си вещи на Българската академия на науките, което, обаче, не попречва на институцията да наложи ограничения върху работата ѝ до 80-те години на XX век.

Името ѝ се появява рядко в статии, в които неясно се признава, макар и бегло, приносът ѝ като физик, но изцяло се пренебрегва ролята ѝ на феминистка и университетски преподавател. Въпреки това наследството на Елисавета остава като първата българка, постигнала успехи в областта

	на атомната физика, която получава значително признание в световен мащаб, оспорвайки схващането, че академичните среди са запазени изключително за мъже учени.
--	--

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	3
ЛОКАЦИЯ:	Домът на Констанца Ляпчева
ЖЕНА:	Констанца Ляпчева (1887–1944)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Констанца Ляпчева (1887–1944) е светска дама, която се занимава с благотворителност за деца в неравностойно положение (бежанци, сираци и др.).</p> <p>По време на Балканските войни (1912–1913) като милосърдна сестра тя помага на ранените войници и на бежанците, а в мирно време се превръща в закрилница на българските деца. За човеколюбивите си дела бива наградена с „Голям кръст“ на Българския червен кръст и с Дамския орден за гражданска заслуга на цар Борис Трети.</p> <p>През 30-те години на ХХ век Констанца става първата жена, която активно се ангажира с проблеми като трафика на хора, домашното насилие, закрилата на децата. До самия си край тя е председател на Съюза за закрила на децата в България. Била е член на почти всички останали благотворителни организации в София, в много от тях – като част от ръководния орган. Няма област на социалното подпомагане, в която да не е участвала. Благодарение на Констанца дейностите по отглеждането и възпитанието на децата получават законодателна защита, а майчинството става признато за изключително важна социална функция. По инициатива на Констанца през 1927 г. 1 юни за първи път се чества като Ден на детето. Тя основава първите приюти за деца в беда в страната, центрове за обучение на социални работници, летни лагери и детски площадки.</p>

<p>НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:</p>	<p>4</p>
<p>ЛОКАЦИЯ:</p>	<p>Народно събрание на Република България</p>
<p>ЖЕНА:</p>	<p>Няма (Общи права на жените в България)</p>
<p>ИНФОРМАЦИЯ:</p>	<p>На 15 януари 1938 г. българските жени получават законното право да гласуват, което е кулминацията на един продължителен и сложен път към изборителното право на жените в страната. Първата стъпка е направена през 1909 г. с приемането на Закона за народното просвещение, който за първи път предоставя на жените правото да работят в училищните настоятелства, въпреки че не им е позволено да участват в избори. Тази формална и ограничена отстъпка не успява да доведе до осезаеми резултати, тъй като мъжете продължават да предпочитат предимно мъжки кандидати за постове в настоятелствата, като не допускат жените до изборителните урни.</p> <p>През 1937 г. е постигната частична победа, когато „жените майки от законен брак“ получават правото да гласуват на местни избори, въпреки че остават без право да се кандидатираат. В крайна сметка на 15 януари 1938 г. българските жени получават законно право да гласуват на парламентарни избори, макар и ограничено до жени над 21 години, които са омъжени, разведени или вдовици. Това ограничение е открито и ясно – то изключва от изборния процес младите, образовани и свободни жени, много от които следват в чужбина или са се утвърдили като интелектуалки.</p> <p>Едва през 1944 г. жените в България получават равни изборителни права, а през 1945 г., по време на 26-ата сесия на Народното събрание, първите 16 жени са избрани за депутати. След изборите за 49 Народно събрание, включените в него 57 жени в съставляват едва 23,8% представителство. По данни на Интерпарламентарния съюз средният процент за представителството на жените в парламента по света е 26,5%, а в същата класация България е на 97-мо място по участие на жени в парламента.</p>

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	5
ЛОКАЦИЯ:	Домът на Елена Маркова-Босилкова
ЖЕНА:	Елена Маркова-Босилкова (1894–1971)
ИНФОРМАЦИЯ:	Елена Маркова-Босилкова (1894–1971) е първата българска архитектка.

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	6
ЛОКАЦИЯ:	Първа софийска девическа гимназия (сега 7. СУ „Св. Седмочисленици“) и работно място на Анастасия Головина
ЖЕНА:	Д-р Анастасия Головина (1850–1933)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>7 СУ „Свети Седмочисленици“ е основано през 1879 г. със специален указ на министъра на просветата Марин Дринов като Първа софийска девическа гимназия. Оттук започва историята на девическото средно образование в България. Жадни за знания, момичета пристигат от всички краища на страната – Копривщица, Калофер, Стара Загора, Прилеп, Пирдоп, Плевен, Варна и т.н., което от своя страна налага откриването на пансион. През 1882-1883 г., с откриването на специален педагогически клас, гимназията достига пълното си развитие. Основите на настоящата сграда на ул. „Цар Иван Шишман“ са положени на 24 април 1924 г. Проектирана от Мара Захаријева, сама възпитаничка на гимназията и една от първите жени архитекти в страната, тя успява да събере в себе си много от европейските архитектурни образци на епохата.</p> <p>Сред учителите в гимназията са имена като Мара Белчева, Екатерина Каравелова и Елисавета Консолова-Вазова (за тях – в другите локации). Сред възпитаниците ѝ пък са една голяма част от българските интелектуалци и артисти като Яна Язова, Стоянка Мутафова, Блага Димитрова, Елисавета</p>

	<p>Багряна, Вера Мутафчиева, Христина Морфова, Татяна Лазова и др.</p> <p>Д-р Анастасия Головина (1850–1933) работи в Първа девическа гимназия като лекар. Тя е първият български лекар, който завършва образованието си с докторска степен, и първата българска лекарка.</p> <p>Посвещава живота си на медицината и много млада заминава да учи в Цюрих, Швейцария. Това решение е нестандартно като се има предвид изключително малкият брой жени сред студентите по медицина в цяла Европа по това време. Анастасия продължава образованието си в Париж и на 27 декември 1878 г. се дипломира с блестящо защитена докторска теза. Преди нея в Медицинския факултет в Париж като лекари са се дипломирали само пет жени.</p> <p>През 1879 г. се завръща в новоосвободена България. По това време Анастасия е първата българка с висше образование и първата българска жена лекар.</p> <p>Нейни са нововъведенията в България, свързани с аутопсията на починалия, за да се уточни и потвърди причината за смъртта. Анастасия е автор и на множество научни и научно-популярни статии в областта на медицината, публикувани в български и чуждестранни списания и е сред учредителите на Физико-медицинското дружество – първото сдружение на лекари в България. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война като лекуващ лекар във Варна.</p> <p>По-късно Анастасия става първия български психиатър и един от основателите на българската курортна медицина и физиотерапия като въвежда разходките на болните извън психиатричното отделение и подобрява условията за престой.</p>
--	---

<p>НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:</p>	<p>7</p>
---------------------------------------	----------

ЛОКАЦИЯ:	Гробът на Екатерина Каравелова
ЖЕНА:	Екатерина Каравелова (1860–1947)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Екатерина Каравелова (1860–1947) е известна педагожка, преводачка, писателка, публицистка, суфражистка и активистка за правата на жените. Тя също така има активна роля в защитата на еврейското население на България от депортиране в концентрационни лагери по време на Втората световна война. Екатерина става дългогодишен председател на създадения по нейна инициатива Съюз на българските писателки и представлява България на Четвъртия конгрес на Международната женска лига за мир и свобода през 1924 г. във Вашингтон, САЩ. Тя е основателка на културната женска организация „Майка“ и нейна председателка през 1899–1929 г. Активна като учителка, Екатерина отрано участва в дебата за женското образование и статута на учителките. (Продължава в следващата локация)</p>

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	8
ЛОКАЦИЯ:	Мемориалната плоча на Екатерина Каравелова
ЖЕНА:	Екатерина Каравелова (1860–1947)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>(Продължава от предишната локация)</p> <p>Освен това, Екатерина има огромен принос за развитието на женското движение в България и за утвърждаването на ролята на жените в обществото. Тя е една от основателките на Българския женски съюз през 1901 г. и негова председателка от 1915 до 1925 г. Убедена, че независимостта и равнопоставеността на жените изискват те да могат да изкарват сами прехраната си, тя твърдо подкрепя тяхното професионално обучение. Каравелова води „Майка“ до създаването на първото девическо търговско училище в България „Мария Луиза“.</p>

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	9
ЛОКАЦИЯ:	Мемориалната плоча на Елисавета Багряна
ЖЕНА:	Елисавета Багряна (1893–1991)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Елисавета Багряна (1893–1991) е изтъкната българска поетеса, която през по-голямата част от живота си живее в София. Смятана е за една от най-значимите български поетеси, често наричана “”първата дама на българската женска литература””. Известна както със своята лирика, така и с нетрадиционните си възгледи за ролята на жената в обществото, поетесата е активна фигура в литературния и обществен живот у нас през 20-те години на ХХ в. Багряна сътрудничи в различни медии – „Вестник на жената“, вестник „Лик“, списанията „Съвременник“, „Златорог“, „Изкуство“ и др., а първата си книга – „Вечната и святата“, издава през 1927 г. Елисавета е номинирана три пъти за Нобелова награда за литература и има съществен принос към литературното наследство на страната.</p> <p>Донякъде аргументираща своето нетрадиционно поведение, тя се изправя срещу представата за жената според патриархалните норми и интерпретира по един различен начин проблема за свободата на избора и волята на човек да отстоява себе си. Други водещи теми в творчеството на Багряна са любовта, пътешествията, самотата и спомените.</p> <p>Стихотворенията ѝ са преведени на 30 езика и издадени във Франция, Гърция, Чехословакия, Югославия, Румъния, Италия, Швеция, Полша и др. Произведението ѝ „Бялата Ограда“ е написано за 50-годишнината на Първата софийска държавна девическа гимназия през 1929 г (повече информация – в другите локации).</p>

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	10
--------------------------------	----

ЛОКАЦИЯ:	Мемориалната плоча на Яна Язова
ЖЕНА:	Яна Язова (1912–1974)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Яна Язова (1912–1974) е писателка и интелектуалка от ХХ век. Поезията ѝ е преведена на есперанто, чешки, сръбски и украински език. Пътувала е много из Европа и Близкия изток и е писала за пътуванията си. След настъпването на комунистическия режим не я печатат, не я издават, не я канят на литературни четения. В почти пълна самота, тя създава трилогията “Балкани”, включваща романите “Левски”, “Бенковски” и “Шипка” – колосален труд, заради който години наред прекарва в библиотеки и архиви, броди по манастири. Историческият ѝ роман “Александър Македонски”, трилогията “Балкани” и антикомунистическият роман “Соленият залив” са публикувани след смъртта ѝ.</p> <p>Яна Язова умира при неизясними и до днес обстоятелства. Последен знак, че е била жива, е нейна записка в бележник от 19 май 1974 година. Тялото ѝ е открито в дома ѝ в края на юли. Погребана е на 9 август в Централните софийски гробища. Досието на Яна Язова е унищожено.</p>

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	11
ЛОКАЦИЯ:	Сградата на Българския женски съюз и работното място на Анна Карима
ЖЕНА:	Анна Карима (1871–1949)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Българският женски съюз е организация за защита на правата на жените, която действа в България от 1901 до 1944 г. През 1901 г. сдружението е основано от Вела Благоева, Екатерина Каравелова, Анна Карима, Кина Конова, Юлия Малинова и Жени Патева. Организацията обединява общо 27-те местни женски асоциации, създадени в България от 1878 г. насам. Основана е в отговор на ограниченията за</p>

	<p>образованието на жените и достъпа им до университетско обучение през 90-те години на XIX век.</p> <p>Анна Карима (1871–1949) е писателка, преводачка, редакторка и журналистка, суфражистка и активистка за правата на жените. През 1897 г. тя основава Женското образователно сдружение „Съзнание“, чрез което Анна с постоянните си писма до правителството успява да го убеди през 1901 г. да разреши на жените да учат в университет. Анна става първата председателка на Българския женски съюз и организира първия конгрес на феминистките организации.</p> <p>През целия си живот тя непрекъснато се занимава с преводи и писане на собствени материали, всички те посветени на женски теми – от образованието на децата, през противопоставянето на уредените бракове, до свободното изразяване на емоциите – нейните произведения предизвикват традиционните за онова време разбирания, борят се със стереотипите и влияят върху отношението към жените.</p>
--	---

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	12
ЛОКАЦИЯ:	Работното място на Теодора Пейкова
ЖЕНА:	Теодора Пейкова (1892–1972)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Теодора Пейкова (1892–1972) е писателка, редакторка и обществена деятелка, основателка на дамското списание „Икономия и домакинство“, което излиза в продължение на 25 години. Чрез списанието Теодора разпространява европейския вкус и идеи в цялата страна и го използва, за да запознава жените с различни социални проблеми или изобретения, направени от други жени, да предлага рецепти и медицински съвети, диети за отслабване, преглед на пресата, семейни съвети, съвети за отглеждане на деца, мода, исторически събития, гимнастика, репортажи от Париж и други градове, реклами, курсове по шиене,</p>

	<p>бродерии, ръкоделие и др. Тя става и първата българка, която сама се научава да кара колата на съпруга си. По времето на социализма списание „Икономия и домакинство“ е обявено за буржоазно и е забранено, сложните и красиви европейски ястия и навици за хранене са заменени с прости и „народни“ такива, а Теодора Пейкова потъва в забрава.</p>
--	---

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	13
ЛОКАЦИЯ:	Домът на Мара Белчева
ЖЕНА:	Мара Белчева (1868–1937)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Мара Белчева (1868-1937) е поетеса, учителка, преводачка и филоложка. Публикува три стихосбирки: „Стъпки на прага“, 1918 г., „Сонети“, 1926 г., и „Избрани песни“, 1931 г. През 1925 г. Мара публикува биография на покойния си партньор, поета Пенчо Славейков. Тя превежда на български език и „Тъй рече Заратустра“ на Фридрих Ницше и „Die versunkene Glocke“ на Герхарт Хауптман.</p>

НОМЕР НА ЛОКАЦИЯТА:	14
ЛОКАЦИЯ:	Домът на Димитрана Иванова
ЖЕНА:	Димитрана Иванова (1881–1960)
ИНФОРМАЦИЯ:	<p>Димитрана Иванова (1881–1960) е българска реформаторка в областта на образованието, суфражетка и активистка за правата на жените. Тя е председател на Българския женски съюз от 1926 до 1944 г. От 1928 г. издава и редактира месечното списание „Жената“ (1929–1931), в което разглежда правните аспекти на подчиненото положение на жените. Димитрана сътрудничи на много вестници по въпроси, свързани с живота и бъдещето на жените. През целия си живот тя се бори за равенство между половете в</p>

	<p>областта на образованието, както и за правото на жените юристи да упражняват професията си на адвокати и съдии. След дълга борба тя става една от първите българки, на които това право е признато. Голямата мечта на Димитрана е българските жени да имат правото да гласуват и да са равноправни в различните сфери на живота. Благодарение на дълги години активна дейност и с помощта на царица Йоана, през януари 1938 е обнародван нов избирателен закон, частично гарантиращ това право на омъжени, разведени или вдовици.</p>
--	--

4. Подберете завладяващо съдържание на екскурзията:

Допълнителни визуални материали, избрани за споделяне с участниците в обиколката:

5. Планиране на екскурзионна обиколка:

Тази обиколка е организирана въз основа на географската близост на всички места на паметта, изброени по-горе. Планирана е с обща продължителност от 90 минути, включително всички дискусии. Първото избрано място (СУ „Св. Климент Охридски“) е добра отправна точка за събиране на групата, тъй като е всеобщо познато, лесно достъпно и добре свързано с обществен транспорт място в центъра на града, а тротоара пред главния вход с двете статуи е достатъчно просторен, за да позволи на по-големи групи да се срещат без никакви смущения за обществеността. В случай на някакви специални събития, които се провеждат на предложеното място за среща, вместо това може да бъде избрано подходящо заместващо сборно място сред многото налични варианти наоколо (паркове, подлез и др.). След приключване на обиколката участниците могат лесно да стигнат до парка на НДК (на 1 минута) – голямо открито пространство с пейки, за да споделят своите наблюдения и да дадат обратна връзка.

Всеки, който организира обиколката, трябва да има предвид, че инфраструктурата на София често не е подходяща за хора с намалена подвижност. Предложеният маршрут обаче се простира върху предимно равна част от центъра на София и включва един подлез с рампа след локация 3.

НИВО 2: Как да реализираме вълнуваща обиколка

1. Добавете интерактивни елементи към екскурзионната обиколка:

За тази обиколка сме подготвили набор от въпроси, които имат за цел да насърчат запазването на знания и да вдъхнат любопитство на участниците към влиянието на жените в историята на различни градове. Въпросите могат да се задават по време на обиколката, например след посещение на конкретно място. Някои от жените, споменати по-горе, са свързани с повече от едно паметно място, изброено в този документ. Това би могло да представлява добра възможност да напомните на участниците за конкретната фигура и да зададете някои от въпросите, като по този начин увеличите интерактивността и създадете повече мисловни връзки между местата.

Въпроси:

1. През коя година жените започват да посещават университети в България?

A. 1901 г.

Б. 1888 г.

В. 1903 г.

2. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е:

А. Най-голямото висше учебно заведение в България

Б. Най-старото висше учебно заведение в България

В. Най-модерното висше учебно заведение в България

Г. Всичко изброено

3. Елисавета Карамихайлова е:

А. Първата жена ядрен физик в България

Б. Ръководител на Катедрата по атомна физика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“

В. Доцент по експериментална атомна физика в Софийския университет

Г. Първата жена професор в страната

Д. Всичко изброено

4. По време на следването си във Виенския университет Елисавета Карамихайлова прави изследвания в областта на:

А. урана

Б. предаването на радиосигнали

В. гама-лъчите и полония

5. Българската академия на науките третира Елисавета като:

А. Ненадежден учен

Б. Известен учен в своята област

В. Буржоа

6. Констанца Ляпчева участва активно в следните сфери:

А. Трафик на хора

Б. Домашно насилие

В. Закрила на детето

Г. Всичко изброено

7. Кои награди е получила Констанца Ляпчева през живота си?

А. Голям кръст на Българския червен кръст

Б. Нобелова награда за мир

В. Дамски орден за граждански заслуги на цар Борис III

Г. Всичко изброено

8. Кога българските жени получават равни изборителни права?

А. 1944 г.

Б. 1945 г.

В. 1937 г.

9. От 15 януари 1938 г. кои български жени получават законно право да гласуват на парламентарни избори?

А. Жени над 21 години, които са били омъжени, разведени или вдовици

Б. Жени над 18 години, които са майки

В. Жени с висше образование

10. Колко жени са избрани за депутати по време на 26-ата сесия на Народното събрание?

А. 3

В. 16

С. 38

11. Кой е архитектът на сградата на Първа софийска девическа гимназия?

А. Елена Маркова-Босилкова

Б. Мара Захариева

В. Елисавета Консулова-Вазова

12. Известни възпитанички на Първа софийска девическа гимназия са:

- А. Елисавета Карамихайлова и Мара Захариева
- Б. Яна Язова и Елисавета Багряна
- В. Стоянка Мутафова и Блага Димитрова

Г. Всичко изброено

13. Д-р Анастасия Головина става:

- А. Първият български лекар, който се дипломира с докторска степен
- Б. Първата българска лекарка
- В. Една от първите 6 жени, завършили Медицинския факултет в Париж
- Г. Първият български психиатър

Д. Всичко изброено

14. В кои войни Анастасия участва като медик?

А. Първата световна война

Б. Втората световна война

В. Балканските войни

15. През живота си д-р Анастасия Головина въвежда следните медицински иновации в България:

- А. Балнеотерапия и физиотерапия
- Б. Аутопсия на починалия за уточняване и потвърждаване на причината за смъртта
- В. Разходки за пациентите извън психиатричното отделение

Г. Всичко изброено

16. С какво е известна Екатерина Каравелова:

А. По нейна инициатива през 1927 г. 1 юни за първи път е отбелязан като Ден на детето

Б. Имала е активна роля в защитата на еврейското население на България от депортиране в концентрационни лагери по време на Втората световна война

В. Три пъти е номинирана за Нобелова награда за литература

Г. Всичко изброено

17. Екатерина Каравелова е била:

А. Една от основателките на Българския женски съюз през 1901 г.

Б. Дългогодишен председател на Съюза на българските писателки

В. Педагог, преводач, писател, публицист, суфражист и борец за правата на жените

Г. Всичко изброено

18. Елисавета Багряна е:

А. Номинирана три пъти за Нобелова награда за литература

Б. Често наричана „най-добрата сред българските поетеси“

В. Известен преводач, владеещ 7 езика

19. Творбите на Елисавета са свързани с централните теми за:

А. Противопоставянето на представата за жената според патриархалните норми

Б. Проблемът за свободата на избора и волята на човека

В. Любовта, пътуването, самотата и спомените

Г. Всичко изброено

20. Яна Язова е извършила следното:

А. Посветила е години от живота си в почти пълна самота, за да създаде трилогията „Балкани“

Б. Пътувала е много из Европа и Близкия изток и е писала за пътуванията си

В. Публикувала е свои произведения в различни списания: „Вестник на жената“, „Лик“, „Съвременник“, „Златорог“, „Изкуство“

Г. Всичко изброено

21. Българският женски съюз:

А. е основан от Вела Благоева, Екатерина Каравелова, Анна Карима

Б. обединявал 27-те местни женски сдружения

В. е действал в България от 1901 до 1944 г.

Г. Всичко изброено по-горе

22. Защо е основан Българският женски съюз:

А. За да установи матриархат в България

В. За да подкрепи жените в професионалната им реализация

В. За да се бори срещу ограниченията върху образованието на жените и достъпа им до университетско обучение през 90-те години на XIX в.

23. Чи писма успяват да убедят правителството през 1901 г. да разреши на жените да учат в университет?

А. Екатерина Каравелова

Б. Анна Карима

В. Констанца Ляпчева

Г. Всичко изброено

24. Анна Карима става:

А. Писателка, преводачка, редакторка и журналистка, суфражистка и активистка за правата на жените

Б. Първата председателка на Българския женски съюз

В. Първата жена, завършила Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Г. Всичко изброено

25. Творчеството на Анна Карима е посветено на:

А. Образованието на децата

Б. Одобряването на уговорените бракове

В. Борба със стереотипите и влияние върху отношението към жените

Г. Всичко изброено

26. Какви материали и теми са включени в списание „Икономика и домакинство“?

А. Техническа литература за евтини ремонти в домакинството

Б. Поезия, писана от жени

В. Изобретения на жени

Г. Всичко изброено

27. Теодора Пейкова става:

А. Основателка на женското списание „Икономика и домакинство

Б. Писателка, редакторка и социална активистка

В. Първата българка, която сама се научава да шофира

Г. Всичко изброено

28. Мара Белчева превежда:

А. Творби на покойния си партньор, поета Пенчо Славейков, на немски език

Б. „Тъй рече Заратустра“ на Фридрих Ницше на български

В. „Die versunkene Glocke“ на Герхарт Хауптман на български

Г. Всичко изброено

29. Димитрана Иванова е била:

А. Председател на Българския женски съюз от 1926 до 1944 г.

Б. Първата председателка на Българския женски съюз

В. Основателка на женското списание „Икономика и домакинство“

30. За какво се е борила Димитрана през живота си?

А. Равни изборителни права за българските жени

В. Равенство между половете в образованието

С. Правото на жените юристи да упражняват професията си

Г. Всичко изброено

В случай че мобилното приложение HerStory, разработено в рамките на времевия график на проекта, е готово за използване по време на пилотната фаза на обиколката, то също ще бъде включено. За момента ще използваме подготвените интерактивни

въпроси и поддържащия аудиовизуален материал на местата, за да подчертаем бележитото женско присъствие.

2. Проверете достъпността и осигурете необходимата информация:

При организирането на конкретната обиколка ще вземем предвид нуждите на трудноподвижните лица или в напреднала възраст. В такива случаи части от маршрута могат да бъдат адаптирани, например чрез съкращаване на обиколката до 60 минути (пропускане на последното и малко по-отдалечено място), ако е необходимо, и включване на повече почивки, така че всеки да може да участва пълноценно. Готови сме да включим достатъчно снимки и допълнителни дигитални материали на местата, за да осигурим разнообразна и увлекателна обиколка за всички.

В планираната обиколка не е включена културно чувствителна информация. Членовете на екипа на Сдружение „Възможности без граници“, ръководещи групата, могат да общуват на английски език, в случай че някой от участниците не владее добре български език.

3. Получаване на обратна връзка и подобрене:

След приключване на обиколката на място 14, участниците ще бъдат помолени да попълнят въпросника HerStory, за да предоставят ценна обратна връзка за нас. Те ще имат възможност да споделят всякакви предложения за подобрене, коментари, въпроси или притеснения, които може да имат по отношение на физическата екскурзия. Тази обратна връзка ще ни помогне да направим всички необходими подобрения, за да повишим стойността на бъдещите изживявания, както и ще предостави данни относно участието на участниците и удовлетворението им от изпълнената дейност.

Освен това в дните след обиколката ще бъдат изпратени напомнания, за да насърчат участниците да отговорят на въпросника, използвайки имейл адреса, предоставен по време на регистрацията. Също така проучването на Европейската комисия ще бъде използвано за целите на проекта.

4. Ангажирайте местните хора чрез сътрудничество:

Сдружение „Възможности без граници“ е идентифицирало следните потенциални сътрудници: 170. ОУ „Васил Левски“, Нови Искър, поради обширното им обучение по управление на екскурзоводи/екскурзии, Български фонд за жените, Sofia Free Tours, Националното туристическо бюро.

НИВО 3: Общи насоки за индивидуални и самостоятелни обиколки

1. Направете възможно персонализирането на екскурзиите

Пилотните обиколки в рамките на проекта HerStory са планирани да се проведат между април и юни 2024 г. Тази дейност има за цел да подчертае значителния принос на жените в града. Възможен международен ден, който може да послужи като полза за провеждане на обиколката, може да бъде 24 юни (Международен ден на жените в дипломацията).

Що се отнася до последните обиколки по проекта, те могат да бъдат организирани около следните ключови дати: 18 септември (Международен ден на равното заплащане) или 11 октомври (Международен ден на момичетата).

2. Разработете варианти за ръководства за обучение и/или обиколки с екскурзовод:

В същината си проектът HerStory предлага градски обиколки в София, замислени като търсене на съкровища. Основната цел е да се изследва историята на бележити жени, които са допринесли значително за града и за благополучието на други жени. По време на обиколката участниците ще се срещнат с различни въпроси, зададени от екскурзовода. Правилните отговори позволяват вникване във всяко забележително място, като насочват групата към следващата дестинация. Този подход има за цел да повиши осведомеността за влиятелни жени от различни области, като съчетава елементи на геймификация с интерактивно участие.

Адаптирането на изживяването за самостоятелна обиколка предоставя на участниците гъвкавостта да изследват града със свое собствено темпо, като същевременно се ангажират интерактивно с историята на изтъкнати жени в София. За тези, които избират самостоятелната обиколка, даваме идеи със следните предложения:

1. Изследвания и знания.

Задълбочено изследване на историята на различни видни жени, свързани с град София. Това включва разбиране както на времето, в което са живели, така и на техния принос, постижения и значение в различни области като политика, изкуство, наука и социален активизъм.

2. Идентифицирайте обектите на интерес (по желание).

Можете да идентифицирате допълнителни ключови забележителности, сгради, паметници и места, свързани с отбелязаните жени, и по този начин да разширите собствената си обиколка HerStory. Възможните местоположения могат да включват места на раждане, жилища, работни места, паметници и места на значими събития, свързани с живота им.

3. Създайте увлекателни разкази.

Подгответе увлекателни разкази и анекдоти за всяка видна жена, които да споделите с участниците в тура. Включете интересни факти, лични истории и исторически контекст, за да вдъхнете живот на техните истории.

4. Създайте информационен ресурс (брошура или листовка).

За да представите 14-те различни настоящи места, свързани с видни жени в историята на София, можете да разработите пълен документ с цялата необходима информация. Този материал трябва да предоставя подробности за всяка жена и съответните им местоположения в града. Брошурата трябва също така да включва информация относно конкретната забележителност, както и описание на всяко място и значението му, за да осигурите контекст за участниците.

5. Осигурете ясни указания.

Уверете се, че маршрутът на обиколката е ясно маркиран и лесен за следване. Включете упътвания, карти и съвети за навигация, за да помогнете на участниците да навигират между различни обекти на интерес.

6. Предложете мултимедийни ресурси.

Подобрете изживяването от обиколката, като включите мултимедийни ресурси като снимки, видеоклипове, аудио записи или ръководства, подкасти, мобилни приложения и цифрови презентации. Те могат да помогнат за осигуряване на визуален и слухов контекст, който да допълни разказа на ръководството. Включете мултимедийни ресурси, до които участниците имат достъп, докато проучват маршрута на обиколката.

7. Използвайте онлайн картата HerStory.

Тази комбинация от картата HerStory заедно с планираната листовка позволява на участниците да проверяват обектите на интерес, използвайки както картата, така и придружаващите я изображения, връзки и информация. Този подход предлага ясни визуални насоки, което улеснява участниците да идентифицират всяка забележителност по време на самостоятелното си изследване, както и подобрява изживяването на самостоятелната обиколка.

8. Включете технология.

Освен това можете също да използвате технологии като добавена реалност (AR) или виртуална реалност (VR), за да подобрите изживяването от обиколката. Предлагайте виртуални обиколки или завладяващи преживявания, които позволяват на участниците да визуализират исторически сцени и места, свързани с бележити жени.

9. Създайте интерактивен ангажимент.

С помощта на интерактивен въпросник участниците ще могат да проверят собствените си знания по време на самостоятелната обиколка. Той трябва да обхваща теми, свързани с историята на видните жени по-горе и обектите, които участниците посещават. Можете също да използвате въпросите, предоставени в този документ. Включването на различни интерактивни елементи в обиколката, като викторини, QR кодове и търсене на съкровища, ще ангажира активно участниците и ще насърчи участието им, докато изследват маршрута на обиколката.

10. Насърчавайте изследването.

Насърчете участниците да изследват извън определения маршрут на обиколката и да открият допълнителни места и истории, свързани с видни жени в София. Дайте предложения за по-нататъшно проучване и откриване.

11. Споделяйте ресурси за по-нататъшно обучение.

Предложете ресурси на участниците, за да продължат да учат за жените, включени в обиколката, като: препоръчани списъци за четене, онлайн архиви или местни събития и изложби.

12. Насърчавайте достъпността.

Уверете се, че материалите и ресурсите за обиколката са достъпни за всички участници, включително тези с увреждания или специални нужди. Осигурете алтернативни формати, преводи или настаняване, за да направите обиколката приобщаваща и достъпна за разнообразна публика.

Като следвате тези препоръки, можете да създадете информативно, увлекателно и запомнящо се изживяване за участниците, които изследват богатата история на забележителните жени в София.

Допълнителни съвети

Разпечатан QR код за достъп до местната карта на града, така че хората да могат да следват обиколката или да имат достъп до насоките, за да направят обиколката по образователен начин.

2. Документация и образци

Резултатите от дейностите по Работен пакет 4 (WP4) са представени по-долу:

D4.1 Пилотна реализация по картата HerStory

- **покана/ план за обиколка/ програма:** Ще бъде споделен образец от KEAN.
- **Подписан присъствен списък**
- **Протокол/ отчет (в процес на уточнение)**
- **Други доказателства** (в случай на снимки се нуждаем от формуляри за съгласие)